

O‘TKIR PANKREATITNI JARROHLIK YO‘LI BILAN DAVOLASHDA RANSON SHKALASI BO‘YICHA BEMORLARNING AHVOLI OG‘IRLIGINI BAHOLASH

N.U. Aripova¹, J.K. Babadjanov²

EMU University¹,

Toshkent tibbiyot akademiyasining Urganch filiali²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928423>

Annotatsiya. Maqsad. O‘tkir pankreatitni jarrohlik yo‘li bilan davolashda Ranson shkalasi bo‘yicha bemorlarning ahvoli og‘irligini baholash.

Material va usullar. Ushbu maqola 2022 yildan 2024 yilgacha Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali "Oilaviy tibbiyotda xirurgik kasalliklar" kafedrasining klinik bazasida va Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Xorazm filialining jarrohlik bo‘limida o‘tkir pankreatit bilan davolangan 164 nafar bemorning retrospektiv va prospektiv tekshiruvlari va davolash natijalariga asoslanadi. Bemorlarning asosiy qismini mehnatga layoqatli yoshdagi 20 yoshdan 60 yoshgacha bo‘lgan 152 nafar bemorlar (92,5%) tashkil qildi. Barcha bemorlarning 110 nafari (67,3%) ish bilan band bo‘lgan aholi, 54 nafari (32,70%) ishsiz aholi tashkil qildi. 20 yoshdan 39 yoshgacha bo‘lgan yosh guruhida erkaklar ko‘pchilikni tashkil qildi - 39 (24%) nafar, ayollar - 19 (11,5%) nafar. 40 yoshdan 59 yoshgacha bo‘lgan guruhda ham eng ko‘p erkaklar - 44 (27%) nafar, ayollar - 21 (12,5%) nafar qayd etildi. 60 yosh va undan katta bo‘lgan guruhda esa ayollar ko‘pchilikni 24 (15%) nafar, erkaklar esa - 17 (10%) nafari tashkil qildi.

Natijalar. Shifoxonaga yotqizilgan dastlabki ikki kun ichida biz bemorlarning ahvoli og‘irligini Ranson shkalasi bo‘yicha asosiy va nazorat guruhlarida baholadik. Ranson shkalasi bo‘yicha dastlabki ikki kun ichida bemorlarning ahvoli og‘irligi guruhlarda bir oz farq qildi. Guruhlardagi Ranson shkalasi bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkichlar bemorlarning aksariyati o‘tkir pankreatit bilan og‘iriganligini ko‘rsatdi. Bemorlarning kasalxonada bo‘lishining ikkinchi kuniga kelib, asosiy guruhdagi Ranson shkalasining o‘rtacha qiymatlari 0,1 ballga, nazorat guruhida esa 0,3 ballga oshdi, bu ikkala guruhdagi bemorlarning ahvoli yomonlashishini ko‘rsatdi. Shifoxonaga yotqizilgan paytdan boshlab dastlabki ikki kun ichida pankreatitning barcha shakllarida o‘rtacha ko‘rsatkichlarning oshishi aniqlandi. Ranson shkalasi bo‘yicha eng katta qiymatlar alkogolli pankreatitda olindi. Alkogolli pankreatit bilan og‘irigan bemorlarning ahvoli biliar pankreatitga qaraganda o‘rtacha 0,5 ballga og‘irroq bo‘ldi. Dastlabki 24 soat ichida alkogolli pankreatitning asosiy va nazorat guruhlarida Ranson shkalasining o‘rtacha ko‘rsatkichlari mos ravishda 3,6 va 3,9 ballni, dastlabki 48 soat ichida esa 3,7 va 4,2 ballni tashkil etdi.

Xulosa. Ranson shkalasidan foydalanish shifoxonaga yotqizishning dastlabki ikki kunida bemorlarning ahvolini obyektiv baholashga imkon berdi, ammo oshqozon osti bezi shikastlanishining tarqalishini aniqlashga va yiringli asoratlar mavjudligini aniqlashga imkon bermadi.

Kalit so‘zlar: o‘tkir pankreatit, diagnostika, intensiv terapiya, jarrohlik, pankreonekroz

Аннотация. Цель. Оценка тяжести состояния больных по шкале Ranson при хирургическом лечения острого панкреатита.

Материал и методы. Данная статья основана на результатах ретроспективных и проспективных обследований и лечения 164 больных острым панкреатитом, прошедших лечение с 2022 по 2024 год на клинической базе кафедры "Хирургические болезни в семейной медицине" Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии и хирургическом отделении Хорезмского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Когда мы проанализировали распределение пациентов по возрастным группам, основную часть пациентов составили 152 пациента (92,5%) в возрасте от 20 до 60 лет трудоспособного возраста. Из всех пациентов 110 (67,3%) составляли занятое население, а 54 (32,70%) - безработное население. В возрастной группе от 20 до 39 лет большинство составляли мужчины - 39 (24%), женщины - 19 (11,5%). В возрастной группе от 40 до 59 лет также было зарегистрировано наибольшее количество мужчин - 44 (27%), женщин - 21 (12,5%). В группе от 60 лет и старше женщины составляли большинство - 24 (15%), а мужчины - 17 (10%).

Результаты. В течение первых двух дней госпитализации мы оценивали тяжесть состояния пациентов в основных и контрольных группах по шкале Ranson. В течение первых двух дней по шкале Ranson тяжесть состояния пациентов незначительно различалась в группах. Средние значения по шкале Ranson в группах показали, что большинство пациентов страдали острым панкреатитом. К второму дню пребывания пациентов в стационаре средние значения по шкале Ranson в основной группе увеличились на 0,1 балла, а контрольной на 0,3 балла, что свидетельствует об ухудшении состояния пациентов в обеих группах. В первые два дня с момента поступления в стационар выявлено увеличение средних показателей при всех формах панкреатита. Наибольшие значения по шкале Ranson были получены при алкогольном панкреатите. Состояние больных алкогольным панкреатитом оказалось в среднем на 0,5 балла тяжелее, чем при билиарном панкреатите. В течение первых 24 часов средние значения по шкале Ranson в основной и контрольной группах алкогольного панкреатита составляли 3,6 и 3,9 балла соответственно, а в течение первых 48 часов - 3,7 и 4,2 балла.

Вывод. Применение шкалы Ranson позволяет объективно оценить состояние больных в первые два дня госпитализации, но не позволяет определить распространенность поражения поджелудочной железы и определить наличие гнойных осложнений.

Ключевые слова: острый панкреатит, диагностика, интенсивная терапия, оперативная вмешательства, панкреонекроз.

Abstract. Aim. Assessment of the severity of patient's condition on the Ranson scale in the surgical treatment of acute pancreatitis.

Material and methods. This article is based on retrospective and prospective examinations and treatment results of 164 patients treated with acute pancreatitis at the clinical base of the department of "Surgical diseases in family medicine" of the Urgench branch of the Tashkent medical academy from 2022 to 2024 and at the surgical department of the Khorezm branch of the Republican scientific center for emergency medicine. When we analyzed the distribution of patients by age group, 152 patients (92.5%) aged 20 to 60 years of working age made up the bulk of patients. Of all patients, 110 (67.3%) were employed in some capacity, and 54 (32.70%) were unemployed. In the age group from 20 to 39 years, men made up the majority - 39 (24%) people, and women - 19 (11.5%). In the 40 - to 59 - year-old age group, the highest number of men were

also recorded-44 (27%), and women-21 (12.5%). In the group aged 60 and over, women had a majority of 24 (15%) and men - 17 (10%).

Results. In the first two days of hospitalization, we evaluated the severity of patients' condition in the main and control groups on the Ranson scale. In the first two days on the Ranson scale, the severity of patients' condition varied slightly in groups. Averages on the Ranson scale in the groups showed that the majority of patients suffered from acute pancreatitis. By the second day of patients' hospital stay, the average values of the Ranson scale in the primary group had increased by 0.1 points, and in the control group by 0.3 points, indicating that the condition of patients in both groups had worsened. In the first two days from the moment of hospitalization, an increase in the average was found in all forms of pancreatitis. The largest values on the Ranson scale were obtained with alcoholic pancreatitis. The condition of patients with alcoholic pancreatitis was on average 0.5 points more severe than biliary pancreatitis. In the primary and control groups of alcoholic pancreatitis in the first 24 hours, the Ranson scale averages were 3.6 and 3.9 points, respectively, and 3.7 and 4.2 points in the first 48 hours.

Conclusion. The use of the Ranson scale allows an objective assessment of the condition of patients in the first two days of hospitalization, but does not allow to determine the prevalence of pancreatic lesions and determine the presence of purulent complications.

Keywords: acute pancreatitis, diagnosis, intensive care, surgical intervention, pancreatic necrosis.

Dolzarbli. So'nggi yillarda o'tkir pankreatitning muammolarini o'rganishda katta yutuqlarga erishildi. Ma'lumki, proteolitik fermentlarning atsinar xujayralar ichida faollashuvi, qorin parda orti yog' klechatkasi va oshqozon osti bezining autolizi, vazoaktiv moddalar, yallig'lanish chaqiruvchi va yallig'lanishga qarshi sitokinlarning ko'p miqdorda sintezlanishi, bir nechta qo'zg'atuvchi omillarning kombinatsiyasi natijasida rivojlanadi. O'tkir pankreatitning rivojlanishiga sabab bo'ladigan 140 ga yaqin turli xil omillar mavjud. [1,2]. O'tkir pankreatitning keltirib chiqaruvchi asosiy sabablari quyidagicha: spirtli ichimliklarni suiste'mol qilish - 40%; o't tosh kasalligi - 40%; turli xil (dorilar va giyohvand moddalarni iste'mol qilish, zaharlanish, jarohat, giperlipidemiya, giperkal'semiya) - 10%; idiopatik o'tkir pankreatit (sababi aniqlanmagan) - 10% [3].

O'tkir pankreatit ko'pchilik holatlarda (80%) engil ravishda kechib, kasallik 3-5 kun ichida o'z-o'zidan yaxshilanadi. Ushbu holatlarda o'lim ko'rsatgichi 1% dan kam bo'ladi va bunday bemorlarga shoshilinch konservativ va jarrohlik davolash usullarini qo'llashga zarurat tug'ilmaydi. Shunga qaramay, 10-20% hollarda destruktiv pankreatit rivojlanadi va oshqozon osti bezining nekrozi anatomofiziologik bog'liq bo'lgan to'qimalarda ham sodir bo'ladi. [3,5]. O'tkir pankreatit og'ir kechishida ikki bosqich ajratiladi. Kasallik boshlanganidan keyingi dastlabki ikki haftada tizimli yallig'lanish reaksiyasi sindromi (TYRS) rivojlanadi. Ikkinchisi oshqozon osti bezi infeksiyasi va katta o'choqli pankreonekroz bo'lmagan taqdirda erta rivojlanishi mumkin. Pankreatit kechishi uch davrga ajratiladi: birinchi davr - gemodinamik buzilishlar va pankreatogen shok, ikkinchi davr - parenximatov a'zolarining funksional etishmovchiligi, uchinchisi esa - postnekrotik va yiringli asoratlar davri [4,6].

Shunday qilib, pankreatitdagi patologik jarayonlarning chuqurligi va bosqichini aks ettiruvchi ushbu mexanizmlarni va aniq va uyg'un tasnif mavjudligini hisobga olmasdan pankreonekrozni jarrohlik yo'li bilan davolash mumkin emas.

Ishning maqsadi. O‘tkir pankreatitni jarrohlik yo‘li bilan davolash dinamikasida Ranson shkalasi bo‘yicha bemorlarning ahvoli og‘irligini baholash.

Tadqiqot usullari. Ushbu maqola 2022 - yildan 2024 - yilgacha Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali "Oilaviy tibbiyotda xirurgik kasalliklar" kafedrasining klinik bazasida va Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Xorazm filialining jarrohlik bo‘limida o‘tkir pankreatit bilan davolangan 164 nafar bemorning retrospektiv va prospektiv tekshiruvlari va davolash natijalariga asoslanadi.

Barcha bemorlarni ikki guruhga ajratdik: asosiy va nazorat. Nazorat guruhiga (retrospektiv tadqiqot) 87 (52%) nafar bemor kirdi, ularning tekshiruvi va davolanishi tibbiy-iqtisodiy standartlarga muvofiq amalga oshirildi. Asosiy guruh (prospektiv tadqiqot) 77 (48%) bemorni tashkil etdi, ularni tekshirish va davolashda tibbiy-iqtisodiy standartlar ham bajarildi, ammo bu holatlarda davolash taktikasi Ranson ko‘rsatkichlari asosida aniqlandi. Asosiy va nazorat guruhlarining xususiyatlari 1-jadvalda keltirildi.

Bemorlarning asosiy va nazorat guruhlarida jinsi bo‘yicha taqsimlanishi taxminan bir xil. Erkaklarning asosiy guruhida 47 (28,7%), ayollarda 30 (18,3%). Nazorat guruhida erkaklar 53 (32,3%), ayollar 34 (20,7%).

1-jadval

Asosiy va nazorat guruhlarining xususiyatlari

Belgilar/guruhlar	Asosiy guruh, (n=77)	Nazorat guruh, (n = 87)
Yoshi	43±15,6	42±17*
Erkaklar, (%)	47 (28,7%)	53 (32,3%)**
Ayollar, (%)	30 (18,3%)	34 (20,7%)**
Kasallikning boshlanish vaqti, kun	2,3±2,1	2,5±2,8**

Eslatma. Asosiy va nazorat guruhlarida o‘rtasidagi ko‘rsatkichlarni taqqoslashda farqlarning ahamiyati ($p < 0,05$): * - $r = 0,006$ (Stjudent mezonlari); ** - $p < 0,01$ (Mann - Uitni mezonlari).

Pankreonekroz, uning shakllari va asoratlari tashxisi bemorlarni har tomonlama tekshirish asosida, shu jumladan klinik, laborator va instrumental tadqiqot usullari natijalari, shuningdek intraoperativ belgilar, mikrobiologik va patologik tadqiqotlar natijalari asosida aniqlandi.

Bemorlarning yosh guruhlarida bo‘yicha taqsimlanishini tahlil qilganimizda, bemorlarning asosiy qismini mehnatga layoqatli yoshdagi 20 yoshdan 60 yoshgacha bo‘lgan 152 nafar bemorlar (92,5%) tashkil qildi. Barcha bemorlarning 110 nafari (67,3%) ish bilan band bo‘lgan aholi, 54 nafari (32,70%) ishsiz aholi tashkil qildi, bu o‘rganilayotgan muammoning ijtimoiy ahamiyatini ko‘rsatadi. Yosh guruhlarida bemorlarning jinsi bo‘yicha taqsimlanishi 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Pankreonekroz bilan og‘rigan bemorlarning yosh guruhlarida jinsi bo‘yicha taqsimlanishi

Jins/yosh	20-39 yosh	40-59 yosh	60 yosh va >	Jami:
Erkaklar (%)	39 (24%)	44 (27%)	17 (10%)	100 (61%)
Ayollar (%)	19 (11,5%)	21 (12,5%)	24 (15%)	64 (39%)
Jami:	58 (35,5%)	65 (39,5%)	41 (25%)	164(100%)

20 yoshdan 39 yoshgacha bo‘lgan yosh guruhida erkaklar ko‘pchilikni tashkil qildi - 39 (24%) nafar, ayollar - 19 (11,5%) nafar. 40 yoshdan 59 yoshgacha bo‘lgan guruhda ham eng ko‘p erkaklar - 44 (27%) nafar, ayollar - 21 (12,5%) nafar qayd etildi. 60 yosh va undan katta bo‘lgan guruhda esa ayollar ko‘pchilikni 24 (15%) nafar, erkaklar esa - 17 (10%) nafarni tashkil qildi.

Bemorlarning 85 (51,6%) nafarida yondosh kasalliklar aniqlandi. Yondosh kasalliklar tarkibida asosiy o‘rinni yurak ishemik kasalligi-74 (45,1%) nafar bemorda, II – III darajali semizlik - 49 (29,8%), surunkali o‘pka kasalliklari - 21 (13%), jigar va buyraklarning surunkali kasalliklari – 14 (8,5%), qandli diabet - 11 (6,5%), hayot anamnezida bosh miyada qon aylanishining o‘tkir buzilishi kasalliklari 8 (4,8%) nafarida kuzatildi. Kuzatuvdagi 74 (45,1%) nafar bemorda ikkita, 45 (27,4%) nafarida esa uch yoki undan ortiq a’zo va tizimning patologiyasi aniqlandi.

Etiologik omil sifatida erkaklarning 17% va ayollarning 28% izi yog‘li va qovurilgan ovqatlarni ko‘p iste‘mol qilishni ta’kidladilar. O‘t tosh kasalligi asosiy etiologik omil sifatida erkaklarning 18 foizida va ayollarning 32 foizida aniqlandi. Kasallik rivojlanishidan oldin spirtli ichimliklarni iste‘mol qilish erkaklarning 45 foizida va ayollarning 19 foizida qayd etildi. Boshqa hollarda, jigar etishmovchiligini paydo bo‘lishining sababini aniqlash imkoniyati mavjud emas edi.

Bemorlarning aksariyati - 136 (82,9%) nafari kasallik boshlanganidan keyingi dastlabki uch kun ichida kasalxonaga yotqizildi. Kasallikning boshlangan kun va o‘tkir pankreatit bilan shifoxonaga yotqizilgan bemorlarning soni 1-rasmda aks ettirilgan.

1-rasm. Kasallik boshlangan kun va o‘tkir pankreatit bilan shifoxonaga yotqizilgan bemorlar soni, %

Kasallik boshlangan birinchi kunida shifoxonaga yotqizilganlarning eng ko‘p soni qayd etildi - 93 (56,7%) nafar bemor. Ikkinchi kuni 25 (15,2%) nafar bemor qabul qilindi. Uchinchi kunga kelib, shifoxonaga yotqizish soni 18 nafar bemorga (11%) kamaydi. To‘rtinchi, beshinchi va oltinchi kunlarda bemorlar soni minimal - 3 (1,8%) nafar bemorni tashkil qildi. Ettinchi kunga kelib, qabul qilinganlar soni 11 nafarga (6,7%) oshdi. O‘ninchi kuni 6 (3,8%) nafar bemor shifoxonaga yotqizildi. Ikki nafar (1,2%) bemorni shifoxonaga yotqizish kasallik boshlanganidan o‘n uchinchi kuni qayd etildi. Quyidagi sabablar kech shifoxonaga yotqizishga olib keldi: analgetik va antispazmolitik dorilar bilan o‘z-o‘zini davolash, bu o‘z navbatida bemorlarning ahvolini vaqtincha yaxshilanishiga va tez va shoshilinch tibbiy yordam xodimlari tomonidan vaziyatni noto‘g‘ri baholashiga olib keldi.

Natijalarni muxokama qilish. Shifoxonaga yotqizilgan dastlabki ikki kun ichida biz bemorlarning ahvoli og‘irligini Ranson shkalasi bo‘yicha asosiy va nazorat guruhlarida baholadik Tadqiqotda Ranson shkalasi bo‘yicha baholangan ko‘rsatkichlar 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval

Ranson shkalasi bo'yicha o'tkir pankreatitning og'irligini baholash

Qabul paytida	48 soatdan keyin shifoxonaga yotqizilganida
Yoshi>55 yosh	Gematokrit ko'rsatkichining 10% dan ortiq pasayishi
Qondagi qand miqdori>11 mmol/l	Qon zardobidagi kaltsiy miqdori<2 mmol/l
Лейкоцитоз>16000mm ³	Metabolik atsidoz>4 meqv/l
LDG>400 MB/l	Мочевина>1,8 mmol/l (5 mg%)
AsAT>250 MB/l	PaO ₂ <mm simob ustuni
	Suyuqlik etishmovchiligi>6 l

Ranson shkalasi bo'yicha pankreonekrozning og'irligi quyidagicha talqin qilingan: "engil" – 0-2 belgi (ball); "o'rtacha og'ir" – 3-4 belgi (ball); "og'ir" - 5 dan 6 gacha belgi (ball) va "o'ta og'ir" - 7 dan ortiq belgi (ball).

Pankreonekrozda Ranson shkalasi bo'yicha bashorat qilingan o'lim 4-jadvalda aniqlandi.

4-jadval

Ranson shkalasi bo'yicha bashorat qilingan o'lim

Ballar soni, abs.	0 - 2	3 - 4	5 - 6	7 - 8
O'lim darajasi, %	<5	20	40	100

Kasalxonaga yotqizilgan paytdan boshlab dastlabki ikki kun ichida asosiy va nazorat guruhlaridagi Ranson shkalasi bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlar 5-jadvalda keltirildi.

5-jadval

Shifoxonaga yotqizilgan paytdan boshlab dastlabki ikki kun ichida asosiy va nazorat guruhlarida Ranson shkalasi bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlar

Shifoxonaga yotqizilgan vaqti	Asosiy guruh (n=77)	Nazorat guruh (n=87)
24 soat	3,5±0,9	3,6±1,2*
48 soat	3,6±0,8	3,9±1,0**

Ranson shkalasi bo'yicha dastlabki ikki kun ichida bemorlarning ahvoli og'irligi guruhlarda bir oz farq qiladi. Guruhlardagi Ranson shkalasi bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlar bemorlarning aksariyati o'tkir pankreatit bilan og'riganligini ko'rsatadi. Bemorlarning kasalxonada bo'lishining ikkinchi kuniga kelib, asosiy guruhdagi Ranson shkalasining o'rtacha qiymatlari 0,1 ballga, nazorat guruhida esa 0,3 ballga oshdi, bu ikkala guruhdagi bemorlarning ahvoli yomonlashishini ko'rsatadi. Statistik ishlov berish natijalari shuni ko'rsatdiki, Ranson shkalasi qiymatlarini asosiy va nazorat guruhlarida taqqoslash statistik ahamiyatga ega (p<0,05). Biz shifoxonaga yotqizilgan paytdan boshlab dastlabki ikki kun ichida biliar, alkogolli va boshqa og'ir o'tkir pankreatitning asosiy va nazorat guruhlarida Ranson shkalasining o'rtacha ko'rsatkichlarini hisoblab chiqdik (6-jadval).

6-jadval

Dastlabki ikki kun ichida biliar, alkogolli va boshqa og'ir o'tkir pankreatit uchun Ranson shkalasi bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlar

Pankreatitning shakllari	Asosiy guruh (n=77)		Nazorat guruh (n=87)	
	24 soat	48 soat	24 soat	48 soat
Biliarli	3,2±0,9	3,4±0,8	3,3±1,2*	3,6±1,1**
Alkogolli	3,6±0,9	3,7±0,9	3,9±1,1*	4,2±1,0**
Boshqa shakllari	3,0	3,0	3,0±1,4	3,7±1,2

Ranson shkalasi bo'yicha asosiy va nazorat guruhlaridagi o'rtacha ko'rsatkichlar shuni ko'rsatdiki, ko'pchilik bemorlarda og'ir o'tkir pankreatit aniqlandi. O'tkir pankreatitning boshqa shakllaridagi ko'rsatkichlarni statistik qayta ishlash ushbu guruhlarda bemorlarning etarli emasligi sababli amalga oshirilmadi. Ranson shkalasi qiymatlari dinamikasini o'rganayotganda, shifoxonaga yotqizilgan paytdan boshlab dastlabki ikki kun ichida pankreatitning barcha shakllarida o'rtacha ko'rsatkichlarning oshishi aniqlandi. Ranson shkalasi bo'yicha eng katta qiymatlar alkogolli pankreatit kuzatildi. Alkogolli pankreatit bilan og'ir bemorlarning ahvoli biliar pankreatitga qaraganda o'rtacha 0,5 ballga og'irroq bo'ldi. Dastlabki 24 soat ichida alkogolli pankreatitning asosiy va nazorat guruhlarida Ranson shkalasining o'rtacha ko'rsatkichlari mos ravishda 3,6 va 3,9 ballni, dastlabki 48 soat ichida esa 3,7 va 4,2 ballni tashkil etdi. Shunday qilib, biz dastlabki ikki kun ichida guruhlardagi bemorlarning ahvoli o'rtacha 0,5 ballga yomonlashganini aniqladik. Shifoxonaga yotqizilgan paytdan boshlab dastlabki ikki kun ichida og'ir o'tkir pankreatitning cheklangan va keng tarqalgan shakllari bo'lgan bemorlarning ahvoli dinamikasini o'rganish uchun asosiy va nazorat guruhidagi Ranson shkalasining o'rtacha ko'rsatkichlari hisoblab chiqildi (7-jadval).

Olingan ma'lumotlarni matematik qayta ishlashda asosiy va nazorat guruhlarida og'ir o'tkir pankreatitning kam uchraydigan va keng tarqalgan shakllarida Ranson shkalasi qiymatlarini taqqoslash statistik ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi ($p < 0,05$). Shifoxonaga yotqizishning dastlabki ikki kunida bemorlarning ahvoli asosiy guruhda 0,1 ball bilan kam uchraydigan shakllarda yomonlashdi va umumiy shakllarda o'zgarishsiz qoldi.

7-jadval

Dastlabki ikki kun ichida og'ir o'tkir pankreatitning cheklangan va keng tarqalgan shakllari uchun Ranson shkalasi bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlar

Pankreatitning shakllari	Asosiy guruh (n=77)		Nazorat guruh (n=87)	
	24 soat	48 soat	24 soat	48 soat
Kam uchraydigan shakllari	3,3±0,6	3,4±0,7	3,5±1,0*	3,8±0,9**
Keng tarqalgan shakllari	3,7±1,0	3,7±0,9	3,6±1,3*	3,9±1,1**

Nazorat guruhida pankreatitning kam uchraydigan va keng tarqalgan shakllari bo'lgan bemorlarning holati ikki kun ichida 0,3 ballga yomonlashdi. Ikkala guruhda ham og'ir o'tkir pankreatitning kam uchraydigan shakllari bilan Ranson shkalasi bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlar umumiy shakllarga qaraganda kamroq. kam uchraydigan va keng tarqalgan pankreatit ko'rsatkichlari o'rtasidagi ikkala guruhdagi farq o'rtacha 0,2 ballni tashkil etdi.

Shuningdek, biz asosiy va nazorat guruhlarida shifoxonaga yotqizilgan paytdan boshlab dastlabki ikki kun ichida o'tkir pankreatitning steril va infeksiyalangan shakllari uchun Ranson shkalasining o'rtacha ko'rsatkichlarini taqqosladik (8-jadval).

8-jadval

Dastlabki ikki kun ichida pankreatitning steril va infeksiyalangan shakllari uchun Ranson shkalasi bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlar

Pankreatitning shakllari	Asosiy guruh (n=77)		Nazorat guruh (n=87)	
	24 soat	48 soat	24 soat	48 soat
Steril	3,6±0,9	3,2±0,9	4,0±1,1*	4,2±1,1**
Infeksiyalangan	3,4±0,9	3,2±0,4	3,4±1,3*	3,8±1,0**

Og'ir o'tkir pankreatitning steril va infeksiyalangan shakllari bilan Ranson shkalasi bo'yicha kasalxonaga yotqizilgan paytdan boshlab dastlabki ikki kun ichida o'rtacha ko'rsatkichlar biroz farq qildi, ammo pankreatitning og'irligini aks ettirdi. Asosiy guruhda ikkinchi kunga kelib Ranson shkalasining o'rtacha qiymatlari 0,2 ballga kamayishi qayd etildi, bu esa bemorlarning ahvoli yaxshilanganini ko'rsatdi. Nazorat guruhida, aksincha, steril shakllari bo'lgan guruhda Ranson shkalasining ikkinchi kunga o'rtacha ko'rsatkichlari 0,2 ballga, infeksiyalangan shakllari bo'lgan guruhda esa 0,4 ballga oshdi, bu ushbu guruhdagi bemorlarning ahvoli yomonlashishini ko'rsatdi. Shifoxonaga yotqizilgan paytdan boshlab dastlabki ikki kun ichida Ranson ballari jarayonning steril yoki infeksiyalangan xususiyatini aks ettirmaydi, ammo kasallikning og'irligi va bemorning ahvoli dinamikasini aks ettiradi. Korrelyatsiyani aniqlash uchun davolanishning dastlabki ikki kunida Ranson shkalalarining asosiy va nazorat guruhlaridagi qiymatlari taqqoslandi (9-jadval).

9-jadval

Davolanishning dastlabki ikki kunida guruhlardagi Ranson o'lchovlarining o'rtacha ko'rsatkichlari

	Ranson	
	24 часа	48 часов
Asosiy guruh (n=77)	3,5±0,9*	3,6±0,8****
Nazorat guruh (n=87)	3,6±1,2**	3,9±1,0***

E'tibor bering, r - Pearson chiziqli korrelyatsiya koeffitsienti. *- r=0,62, p=0,007 (korrelyatsiya ahamiyati: r>0,3, p<0,05) 24 soat ichida asosiy guruhdagi Ranson shkalasi qiymatlari; ** - r=0,58, p=0,005 (korrelyatsiya ahamiyati: r>0,3, p<0,05) asosiy guruhda 48 soat ichida Ranson shkalasi qiymatlari; ***- r=0,83, p=0,006 (korrelyatsiya ahamiyati: r>0,3, p<0,05). Nazorat guruhida 24 soat davomida Ranson shkalasi; ****- r=0,79, p=0,005 (korrelyatsiya ahamiyati: r>0,3, p<0,05) nazorat guruhida birinchi 48 soat davomida Ranson shkalasi qiymatlari.

Xulosa. Ranson shkalasi qiymatlari shifoxonaga yotqizishning dastlabki ikki kunida o'tkir pankreatitdagi jarayonning steril yoki infeksiyalangan xususiyatini aks ettirmasligini aniqladik, ammo ular kasallikning og'irligi va bemorlarning ahvoli dinamikasini aks ettirdi. Yuqoridagilardan kelib chiqadiki, Ranson shkalasidan foydalanish shifoxonaga yotqizishning dastlabki ikki kunida bemorlarning ahvolini obyektiv baholashga imkon beradi, ammo oshqozon osti bezi shikastlanishining tarqalishini aniqlashga va yiringli asoratlar mavjudligini aniqlashga imkon bermaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Iannuzzi J.P., King J.A., Leong J.H., Quan J., Windsor J.W., Tanyingoh D et.al. Is Increasing Over Time: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Gastroenterology*. 2022;162 (10):122-134. doi: 10.1053/j.gastro.2021.09.043.
2. Guru T., Daniel R.J., Hjalmar C.S., Shawn M., Martin F., et. al. Current Concepts in Severe Acute and Necrotizing Pancreatitis: An Evidence-Based Approach. *Gastroenterology*. 2019 May;156(7):1994-2007.e3. doi: 10.1053/j.gastro.2019.01.269.
3. Szatmary P., Grammatikopoulos T., Cai W., Huang W., Mukherjee R., Halloran C et al. Acute Pancreatitis: Diagnosis and Treatment. *Drugs*. 2022;82:1251–1276. doi: 10.1007/s40265-022-01766-4 7.
4. He W., Wang G., Yu B., Xia L., Zhu Y., Liu P et al. Elevated hypertriglyceridemia and decreased gallstones in the etiological composition ratio of acute pancreatitis as affected by seasons and festivals: A two-center real-world study from China. *Front Cell. Infect. Microbiol*. 2022;12:976816. doi: 10.3389/fcimb.2022.976816
5. Hong W., Lillemoe K. D., Pan S., Zimmer V., Kontopantelis E., Stock S et al. Development and validation of a risk prediction score for severe acute pancreatitis. *J. Transl. Med*. 2019;17:146. doi: 10.1186/s12967-019-1903-6/2.
6. Saxon C., Michael G.T., John P.N., Peter L., Michael R., et al. Does infected pancreatic necrosis require immediate or emergency debridement? *Pancreas*. 2006 Aug;33(2):128-34. doi: 10.1097/01.mpa.0000234074.76501.aб.
7. Арипова Н.У., Матмуратов С.К Изменения эндотоксикоза и химического состава желчи у больных с механической желтухой при применении желчесорбции. *Биомедицина ва амалиёт журнали (6 жилд, 3 сон) Тошкент 2021 йил (448-456 бетлар)* <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9300-2021-3-68>.
8. Арипова Н.У., Матмуратов С.К., Характер изменения концентрации интерлейкина-6 в крови и желчи у больных с механической желтухой после желчесорбции ТТА ахборотномаси (2020 1 сони) (82-85 бетлар).